

O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NO CUIDADO DA GESTANTE COM DIABETES GESTACIONAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 10/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10341078

Regilania Parente de Albuquerque Araújo

Teresa Kécia Vasconcelos

Eliana Kelly Vasconcelos

Dalila Moreira Fernandes

Antonia Bruna Ferreira Braga Freire

Samyla Parente Alcantara

Maria de Lourdes Rodrigues Andrade

Cristiane Rodrigues Andrade

Lair de Vasconcelos Nunes

Elayne Cristina Costa Damasceno

Gyselle Maria Lima Ferreira

Révia de Oliveira Farias

Iana Lara Carvalho Martins Farias

RESUMO

O estudo a seguir teve como principal objetivo identificar e sintetizar as evidências encontradas na literatura de enfermagem relacionadas às implicações da diabetes gestacional, para subsidiar a construção de um plano de cuidados com base na Taxonomia da NANDA-I/NIC/NOC. Os resultados surgiram a partir da seleção dos artigos com usos de palavras-chave como: diabetes, gestação e complicação; diabetes gestação e enfermagem. Ao analisar os artigos, foram encontradas várias complicações da diabetes gestacional, estabelecendo-se os domínios conforme NANDA-I, nos quais temos: Promoção da Saúde, Atividade e repouso, Nutrição, Enfrentamento/tolerância ao estresse, Segurança e proteção. Contudo, é visto que o papel do enfermeiro junto à grávida com diabetes gestacional tem que se focar principalmente na educação em saúde, abordando as seguintes temáticas: tratamento, dietas e prática de atividades físicas.

Palavras-Chave: Diabetes, Gestação, Enfermagem, Diabetes gestacional.

1 INTRODUÇÃO

A proposta deste estudo será avaliar as implicações do diabetes gestacional e elaborar um plano de cuidado voltado para essas pacientes fundamentado na Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE).

A Sociedade Brasileira de Diabetes (2006) afirma que Diabetes Mellitus (DM) é uma situação de hiperglicemia crônica causada por abundantes fatores ambientais e genéticos que comumente atuam juntos, e é caracterizada pela ausência parcial ou total de insulina, causando alterações no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras.

Calcula-se que no Brasil existem mais de cinco milhões de indivíduos diabéticos, dos quais cerca de 50% não conhecem o diagnóstico. Sua prevalência entre as pessoas com idade entre 30-69 anos que moram na região urbana é de 7,6%. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2008).

Quando se avalia o contexto da Diabetes Gestacional (DG), um estudo realizado em seis capitais brasileiras, o qual envolveu um total de 5.010 grávidas, revelou uma prevalência de 0,3% de DG e de 7,3% de intolerância gestacional à glicose, totalizando 7,6%, com taxas menores em Salvador, enquanto que as prevalências de Fortaleza e Manaus surgiram como as mais altas dentre os centros do estudo. Porto Alegre, São Paulo ficaram em posições intermediárias. (DIABETES, 2001).

Outro estudo evidenciou que, nos dados epidemiológicos coletados em Brasília durante o período de 2005-2006, a prevalência da DG foi 6,6%. No entanto, nos Estados Unidos, com dados de 2002, estimou-se que 8% das mais de 4 milhões de gestações estavam associadas ao diabetes, sendo que, destas, 88% tinham DG e 12% apresentaram diabetes anterior à gestação. (VALLADARES; KOMKA, 2008).

Isso se dá porque no período gravídico sucedem várias modificações no organismo feminino, entre elas as mudanças metabólicas, a fim de dar suporte ao bebê, para que ele cresça e se desenvolva de forma saudável (RYAN, 2003). As alterações do metabolismo da mãe incluem a hipoglicemia de jejum, o catabolismo exagerado dos lipídios com consequente formação de corpos cetônicos e o aumento da resistência à insulina. (REZENDE, 2008).

Conforme Kitzmiller e Davidson (2001), isso é prevalente porque durante a gravidez a placenta produz hormônios em grandes quantidades, como o estrogênio, progesterona e a gonadotropina coriônica, que, mesmo que sejam importantes para o desenvolvimento fetal, podem atrapalhar a ação da insulina no organismo da mãe, agindo como antagonistas da ação da insulina, causando aumento na resistência à insulina nos dois últimos trimestres de gestação. O diabetes gestacional normalmente surge por volta da 26^a semana de gestação, quando a placenta começa a produzir maior quantidade desses hormônios. (TOMBINI, 2002).

Entre os sinais clínicos apresentados pelas gestantes diabéticas estão o ganho de peso, a hiperglicemia, a cetoacidose diabética, a hipertensão induzida pela gravidez e ansiedade. (CAMPAGNOLLO, 2006 apud ESCOTT-STUMP, 2006).

Destacam-se como fatores de risco para o surgimento da DG: idade superior a 25 anos, obesidade ou ganho excessivo de peso na gestação atual, deposição central excessiva de gordura no corpo, síndrome do ovário policístico e outras doenças que levam a um hiperinsulinismo, história familiar, baixa estatura (menor ou igual a 1,51 cm), crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gestação atual e antecedentes obstétricos de morte fetal ou neonatal, de macrossomia fetal ou de diabetes gestacional. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006).

É importante mencionar que, ao ser confirmado o diagnóstico de DG na atenção básica, uma das ações prioritárias é encaminhar a gestante para centros especializados, isto é, para o pré-natal de alto risco (BRASIL, 2003). Logo, torna-se fundamental o acompanhamento da gestação, o qual requer uma equipe multidisciplinar, envolvendo obstetra, endocrinologista, neonatologista, enfermeira, nutricionista e assistente social. E para obter um resultado favorável exige-se comprometimento e participação ativa da mulher e da sua família. (LOWDERMILK; PERRY; BOBAK, 2002).

Nesse contexto, destaca-se a SAE para garantir um cuidado de enfermagem de forma sistemática, organizada e planejada. Com o objetivo de formular princípios que, quando aplicados às atividades de enfermagem, possam ser efetivos na ajuda ao paciente e na melhoria da assistência de enfermagem a este paciente. (SPERANDIO & ÉVORA, 2005).

Para obter uma assistência de enfermagem numa linguagem que todos os profissionais enfermeiros compreendam, é ideal a utilização de

taxonomias, como a NANDA-International (NANDA-I), a Nursing Interventions Classification (NIC) e Nursing Outcome Classification (NOC).

Segundo Oliveira et al. (2007), para estabelecer um diagnóstico de enfermagem, a atenção do profissional deve estar voltada não somente para os sinais e sintomas da patologia, mas também para seus efeitos na vida do paciente. Assim, o diagnóstico de enfermagem serve de base para a escolha de intervenções para o alcance dos resultados pelos quais o enfermeiro é o responsável.

Destacando a NANDA-I, que diz:

Um diagnóstico de enfermagem pode ser parte do processo de enfermagem e é um julgamento clínico sobre o indivíduo, família ou experiências / respostas para os problemas reais ou potenciais de saúde / processos de vida da comunidade. Os diagnósticos de enfermagem são desenvolvidos com base em dados obtidos durante a avaliação de enfermagem.

Um diagnóstico real de enfermagem apresenta uma resposta de problema presente no momento da avaliação. (HERDMAN,2012).

Para a NIC, uma intervenção de enfermagem consiste em: “qualquer tratamento baseado no julgamento e no conhecimento clínico realizado por um enfermeiro para melhorar os resultados do paciente/cliente”. (DOCHTERMAN, BULECHEK, 2010).

Como a enfermagem é uma profissão que atende o paciente de forma sistematizada e completa, aparece a NOC, que enfatiza o uso de uma linguagem clara e útil, capaz de avaliar os cuidados por meio do emprego dos resultados de enfermagem. Dessa forma, os resultados de enfermagem descrevem: o estado, os comportamentos e as percepções

ou sentimentos do paciente em resposta ao cuidado que lhe foi prestado. (MOORHEAD et al., 2010).

Para Cunha (2007), o ser enfermeiro possui diversas competências que lhe são confiadas em relação à aplicação de suas práticas, principalmente devido à bagagem de conhecimentos técnico-científicos que possui. Seu plano de cuidar mostra-se voltado para a busca de ações que beneficiem o desenvolvimento de práticas que visam auxiliar os pacientes. E, em se tratando do tratamento do paciente com diabetes, suas atividades se intensificam principalmente no que se refere à conscientização e à educação continuada de saúde, possibilitando, assim, que suas atribuições se tornem efetivas como apoio aos pacientes, que, na maioria das vezes, se veem não tão confiantes de que podem ter, mesmo com a confirmação da doença, uma vida ativa.

Em vista disso, temos que esclarecer a importância da educação em saúde para o tratamento da diabetes, pois é a partir dela que a pessoa com diabetes poderá incorporar cuidados em seu dia a dia. As ações educativas desenvolvidas com este grupo de pessoas precisam estar voltadas para a motivação das mesmas na perspectiva de que estas venham a adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades que lhes possibilitem viver uma vida mais saudável. Assim como, proporcionar condições adequadas para conviver com situações que se apresentam no convívio com este distúrbio crônico. Devem oferecer apoio social, emocional, psicológico, sempre buscando a participação efetiva do cliente e da família. (DESG, 2000).

No entanto, tais atividades podem ser difíceis de serem seguidas, mesmo por gestantes conhecedoras da patologia e das repercussões que ela pode trazer. Logo, esta foi a principal motivação para a realização desta pesquisa, pois, na disciplina de Obstetrícia, no oitavo semestre, tive a possibilidade de estudar tal patologia e conhecer suas complicações e fatores de riscos. Entretanto isso não foi suficiente para eu conseguir evitar a ocorrência da doença e conseguir controlá-la, após a descoberta.

Sendo assim, o trabalho apresenta como questões norteadoras: Quais as implicações apresentadas pela paciente com diabetes gestacional? Como o enfermeiro pode, a partir desse contexto, elaborar um plano de cuidados com base na Taxonomia da NANDA-I/NIC/NOC para essa situação clínica?

Diante disso, procura-se aperfeiçoar o conhecimento da missão ativa do enfermeiro no acompanhamento da gestante com diabetes gestacional, para promover assistência eficiente, visando à qualidade de vida e à autoestima dessas mulheres.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Identificar e sintetizar as evidências encontradas na literatura de enfermagem relacionadas às implicações da diabetes gestacional para subsidiar a construção de um plano de cuidados com base na Taxonomia da NANDA-I/NIC/NOC.

2.2 Objetivos Específicos

Elaborar um plano de cuidados para essa situação, utilizando a Taxonomia da NANDA-I/NIC/NOC.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de estudo

O estudo em questão foi uma pesquisa metodológica. Segundo Polit e Beck (2011), este tipo de pesquisa tem como finalidade a elaboração, validação e avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa. Centra-se no desenvolvimento de ferramentas específicas de coleta de dados com vistas a melhorar a confiabilidade e validade desses instrumentos.

No entanto, vai ser elaborado um plano de cuidados para essas pacientes, subsidiado pela taxonomia NANDA-I, NIC, NOC.

Foram levantadas todas as implicações da DG para a vida da mulher. De posse desses resultados, a pesquisadora selecionaram os Domínios da NANDA-I que foram evidenciados na Revisão e, a partir disso, identificaram quais Diagnósticos de Enfermagem poderiam ser elaborados, com base na referência mais atualizada na NANDA-I (HERDMAN, 2012).

Após ampla discussão, foram listados os diagnósticos prioritários para esse contexto e, partir daí, com base na literatura também específica sobre a temática, foram formulados os resultados esperados (R?) e intervenções necessárias (R?).

O resultado desta etapa permitiu a construção do plano de cuidados direcionado a pacientes com Diabetes Gestacional, de forma a ser utilizado pelo enfermeiro no contexto clínico.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA ETAPA 1

4.1 Estabelecimento da hipótese ou da questão de pesquisa

O tema da presente revisão é “Diabetes gestacional”. Diante disso, a pergunta norteadora desta revisão integrativa é: Quais as implicações da diabetes gestacional para a vida da mulher?

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA ETAPA

Ao analisar as implicações da diabetes gestacional, e fazendo um paralelo com os domínios da NANDA-I, foi possível identificar que algumas das situações apresentadas pelas mulheres eram também problemas de enfermagem e dessa forma poderiam ser abordados pelos profissionais Enfermeiros.

No Quadro 1 a seguir, estabeleceu-se a relação entre os domínios da NANDA-I e as complicações da Diabetes Gestacional.

Quadro 1 – Domínios, implicações e diagnósticos de enfermagem

Domínio	Implicações	Diagnósticos de Enfermagem
Promoção da Saúde	Dificuldade no controle da alimentação.	Comportamento de saúde propenso a risco.
Nutrição	Obesidades; Ganho de peso; Hipoglicemia.	Nutrição desequilibrada: mais que as necessidades corporais. Risco de nutrição desequilibrada: mais que as necessidades corporais. Risco de glicemia instável.
Atividade e repouso	Deficit no autocuidado relacionado a sono e repouso; Deficit no autocuidado relacionado a atividade física.	Padrão de sono prejudicado. Fadiga.
9- Enfrentamento/ Tolerância ao estresse	Ansiedade; Sentimento de negação; Medo; Preocupação.	Ansiedade.
11-Segurança/ Proteção	Infecção urinária.	Risco de infecção.

Destaca-se que as situações de hipertensão e pré-eclampsia são situações clínicas em que o enfermeiro não pode elaborar diagnósticos específicos seus, logo o mesmo vai trabalhar para evitar complicações nestas alterações clínicas.

Diante dos resultados encontrados, elaborou-se um novo Quadro 4 que permitiu a visualização de um plano de cuidado para mulheres com diabetes gestacional baseado nas taxonomias NANDA-I, NIC e NOC.

Quadro 2 – Domínios, diagnósticos de enfermagem, resultados de enfermagem, intervenções de enfermagem

(Continua)

Domínio	Diagnóstico de Enfermagem	Resultados de Enfermagem	Intervenções de Enfermagem
Promoção da saúde	Comportamento de saúde propenso a risco.	Conhecimento: gravidez	Educação para a saúde; Aconselhamento na pré-concepção; Cuidados no pré-natal; Educação para a saúde.
Nutrição	Nutrição desequilibrada: mais que as necessidades corporais.	Controle do peso	Assistência para reduzir o peso; Modificação do comportamento; Aconselhamento nutricional.
	Risco de nutrição desequilibrada: mais que as	Controle do peso	Controle da nutrição; Controle de Peso; Promoção

	necessidades corporais.		de exercícios; Estabelecimento de metas mútuas.
	Risco de glicemia instável.	Controle da glicemia	Controle da hipoglicemia; Controle da hiperglicemia.

Quadro 3 – Domínios, diagnósticos de enfermagem, resultados de enfermagem, intervenções de enfermagem

(Continuação)

Domínio	Diagnóstico de Enfermagem	Resultados de Enfermagem	Intervenções de Enfermagem
4. Atividade e Repouso	Padrão de sono prejudicado.	Bem-estar pessoal Sono	Melhora do enfrentamento; Melhora do sono; Suporte emocional; Promoção de exercícios.
	Fadiga.	Conservação da energia Resistência	Controle de energia; Controle de energia; Identificação de riscos; Terapia com exercícios; Controle do Humor.

9. Enfrentamento/ Tolerância ao estresse	Ansiedade.	Autocontrole da ansiedade Enfrentamento	Melhora do Enfrentamento; Redução da ansiedade; Orientação Antecipada; Suporte Emocional.
11-Segurança/ Proteção	Risco de infecção.	Gravidade da infecção	Cuidados na gravidez de alto risco; Cuidados na retenção urinária.

Fonte: Johnson et al., 2009; Dochterman et al., 2010; Herdman.,2012.

Conforme explicitado anteriormente, a SAE é um processo de trabalho que facilita a organização, o planejamento e a evolução do cuidado prestado ao paciente assistido pelo enfermeiro. Por isso, o profissional deve fazer uso de linguagem única e padronizada, para favorecer o processo de comunicação entre os enfermeiros, transmitindo a todos os mesmos significados, e que a eficácia desejada na comunicação seja atingida. (CUNHA, 2005).

Ao utilizar a SAE acredita-se que assistência prestada pelo enfermeiro à gestante diabética será organizada por meio de um grupo de ações para a saúde, visando à conscientização e à modificação de comportamento frente à sua problemática. Logo, a finalidade é levá-la a atuar preventivamente, diminuindo os agravos provenientes da evolução natural da patologia, investindo no desenvolvimento da capacidade e das habilidades que indivíduo possui para o autocuidado. (SCHIRMER 1989, p.20-21).

Diante disso, a sistematização do atendimento deve ser o foco do cuidar de enfermagem. Encontrando problemas e desenvolvendo diagnósticos específicos da nossa área, criando planos de cuidar, visando melhorar e prevenir complicações causadas pela diabetes gestacional.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O intuito inicial desta pesquisa era sintetizar as informações encontradas em estudos já publicados sobre os cuidados de enfermagem a pacientes com diabetes gestacional, mas infelizmente não foi encontrado um número significativo de estudos para a elaboração da pesquisa. Isso mostra que a enfermagem necessita de aperfeiçoamento na assistência à gestante com diabetes gestacional. Por esse motivo, sintetizei as complicações causadas pela diabetes gestacional, e elaborei o plano de cuidados baseado em NANDA-I, NIC, NOC.

Logo, é visto que o papel do enfermeiro junto à grávida com diabetes gestacional tem que se focar principalmente na educação em saúde, abordando as seguintes temáticas: tratamento, dietas e prática de atividades físicas. Ou seja, na conscientização, orientação e informação da paciente acerca da importância da realização do tratamento em busca da recuperação de sua autoestima e bem-estar.

Advoga-se, portanto, que a atuação do enfermeiro não se deve limitar à assistência no uso de insulina e sim voltar-se à prevenção e promoção da saúde da mulher, procurando meios de convivência que ajudem a gestante a vencer os obstáculos encontrados durante a gestação, por causa da diabetes gestacional.

Assim, ao resumir todas as complicações e ao utilizar as taxonomias NANDA-I, NIC, NOC, conseguiu-se criar um plano de cuidado para a gestante com diagnóstico de diabetes gestacional. Dessa forma, espera-se que o atual estudo possa contribuir para a assistência de enfermagem à paciente com DG. Além disso, que outros pesquisadores se interessem pelo assunto e coloquem em prática o que está descrito aqui,

valorizando o papel principal da enfermagem, que é sistematizar a assistência.

Acredita-se que o presente estudo limitou-se por seu desenho metodológico, uma vez que não foram incluídos artigos de outras nacionalidades, o que pode ter reduzido o número das complicações e implicações da DG encontradas. Além disso, o plano de cuidados foi elaborado somente pela autora do estudo e por sua orientadora e, portanto, necessita ser validado por outros profissionais da área, para que possa ser utilizado no contexto clínico.

No mais, novas pesquisas devem ser realizadas com essa clientela, tanto para conhecer melhor o seu perfil, como pesquisas de intervenções direcionadas a reais necessidades que as pacientes apresentem.

REFERÊNCIAS

BARRIL, C. *et al.* Diabetes Gestacional. *Informar*, n. 30, janeiro/ano IX), 2003, pp. 52-54

BASSO, N. A. de S. *et al.* Insulinoterapia, controle glicêmico materno e prognóstico perinatal – diferença entre o diabetes gestacional e o clínico. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, Rio de Janeiro, v. 29, n. 5, 253-259, maio 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v29n5/a06v29n5.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2009.

BEYEA, S.; NICOLL, L. H. Writing an integrative review. *AORN J* v.67, n.4, 1998, p.:87780.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Diabetes e a reorganização da atenção*. Informe da atenção básica, n 6, ano II, fev. Brasília, 2000a, 2p.

_____. *Programa de humanização do pré-natal e nascimento*. Brasília(DF):Ministério da Saúde, 2000b, 22p.

_____. *Gestação de alto risco – manual técnico*. 4ª ed. Brasília:Secretaria de Políticas, 2000c, 68p.

_____. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. *Legislação do SUS*. Brasília(DF): CONASS, 2003, 604p.

_____. Secretaria de atenção á saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnicas de Saúde da Mulher. *Pré-natal e puérpério: atenção qualificada e humanizada*. Manual técnico. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2005,163p.

_____. Secretaria de Atenção À Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diabetes Mellitus/Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica – Brasília: Ministério da Saúde, 2006, 56p.

CALIRI, M. H. L. A utilização da pesquisa na prática clínica da enfermagem: limites e possibilidades. [Livre Docência]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,Universidade de São Paulo; 2002.

CAMPAGNOLLO, A. C. F. et al. Dietoterapia para o diabetes gestacional.*Revista Nutrição*. São Paulo: Publicação Bimestral da Núcleo Consultoria Com. e Rep. Ltda., mai/jun 2006.

CASHION, K.; DURHAN, C. Gestação de Risco:Condições Preexistentes. In: BOBAK, I., LOWDERMILK, D.; PERRY, S. (Ed). *O cuidado em Enfermagem Materna*. Brasil, Artmed, 2002, p. 606-623

CHAVES, E. G. S. *et al*. Estudo retrospectivo das implicações maternas, fetais e perinatais em mulheres portadoras de diabetes,em 20 anos de acompanhamento no Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. *Bras Endocrinol Metab.*, v.54,p.7, 2010.

CORBETT, R. Gravidez de Risco: patologia pré-existente. In: Lowdermilk, D. e Perry, S. (Ed). *Enfermagem na maternidade*. Loures, Lusociência, 2006, p. 707-724

CUNHA, S. P.; DUARTE, G. *Gestação de Alto Risco*. Rio de Janeiro: Médica e científica, 1998. p. 119-129.

CUNHA, S. M. B. da; BARROS, A. L. B. L. Análise da implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, segundo o Modelo Conceitual de Horta. *Rev. bras. enferm.*, Brasília, v. 58, n. 5, Oct. 2005.

CUNHA, G. R. Integralidade da atenção na assistência hospitalar: um estudo com profissionais que participam do atendimento ao usuário. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, *Escola de Enfermagem*, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2007. Disponível em: <<http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/Genilton%20Rodrigues%20Cunha.pdf>> Acesso em 22/03/2013.

DESG, T. L. Diabetes Education Study Group. *Associação Européia Para Estudo do Diabetes*. Hipoglicemia. Rio de Janeiro: Servier, 2000, n. 2.

DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. 3ª Edição. São Paulo, 2009. ISBN 978-85-60549-30-6.

DOCHTERMAN, J. M.; BULECHEK GM. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

FEITOSA, A. C. R. *et al.* Aplicação de programa educativo multidisciplinar em gestações de alto risco devido a doenças endócrinas. *Rev. Bras. Ginecol. Obstet.* [online]. 2010, v.32, n.10, p. 504-509.

FIGUEIREDO. E. B. Fatores clínicos e metabólicos em mulheres com diabetes mellitus gestacional e associação com adipocitocinas plasmáticas. Dissertação Mestrado em Enfermagem. Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. 2011.

GALVÃO, C. M.; MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P. Revisão integrativa: método de revisão para sintetizar as Evidências disponíveis na literatura. In: BREVIDELLI, M. M.; SERTÓRIO, S. C. M. Editores. TCC. –Trabalho de

conclusão de curso: guia prático para docentes e alunos da área da saúde. 4.ed. São Paulo: Iátria, 2010.p.105-126.

GATLING, W.; HILL, R.; KIRBY, M. *Pregnancy, contraception and HRT in Shared Care for Diabetes*. Ed. Isis Medical Midia, 1998,Oxford.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

_____. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GONÇALVES, C. V. *et al.* Índice de massa corporal e ganho de peso gestacional como fatores preditores da complicações ed o desfecho da gravidez. *Rev Bras Ginecol Obstet*. v.34, n.7, p.: 304-309, 2012.

HERDMAN, T.H (ed.). NANDA Internacional – Diagnósticos de Enfermagem: Definições e classificações, 2012-2014. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

JOHNSON, M.; BULECHEK, G.; BUTCHER, H.; DOCHTERMAN, J. M.; MAAS, M.; MOORHEAD, S. **Ligações entre NANDA, NOC e NIC:** diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed;p.:704, 2009

KITZMILLER, J. L.; DAVIDSON, M. B. Diabetes e gravidez. In: DAVIDSON, M. B. *Diabetes mellitus: diagnóstico e tratamento*. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. p. 277-303.

LANDIM, C. A. P.; MILOMENS, K. M. P.; DIÓGENES, M. A. R. Déficits de autocuidado em clientes com diabetes mellitus gestacional: uma contribuição para a enfermagem. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre, v. 29, n. 3, p. 374-81, set. 2008.

LOWDERMILK, D. L.; PERRY, S. E.; BOBAK, I. M. *O Cuidado em Enfermagem Materna*. 5.ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002,p. 928 .

MAGANHA, C. A. et al. Tratamento do diabetes melito gestacional. *Revista Associação Médica Brasileira*, São Paulo, v. 49, n. 3, 330-334, jul./set. 2003. Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/ramb/v49n3/a40v49n3.pdf>> Acesso em: 20 mar. 2009.

MAGANHA, C. E.; ZUGAIB, M. *Diabete Melito e Gravidez*. In: Rezende, j.(Ed). *Obstetrícia Fundamental*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, p..426-438.

MAUAD FILHO, F. et al. Diabetes e Gravidez: Aspectos Clínicos e Perinatais. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, Rio de Janeiro, v.20, n. 4, p.193-198, maio 1998. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v20n4/a04v20n4.pdf>> Acesso em: 15 abr.2009.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto Enfermagem*, v. 17, nº. 4, p. 758-64; 2008.

MENICATTI, M.; FREGONESI, C. E. P. T. Diabetes gestacional: aspectos fisiopatológicos e tratamento. *Arquivo de Ciências da Saúde da UNIPAR*, Umuarama, vol. 10, n. 2, 105-111, maio/ago. 2006. Disponível em: <http://revistas.unipar.br/saude/article/viewFile/1357/1208>. Acesso em: 15 mar. 2009.

MOORHEAD, S.; JOHNSON, M.; MAAS, M. Classificação dos resultados de enfermagem (NOC). 3ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2008.

MORETTO, V. L. Gestante portadoras de diabetes: característica e vivência durante a gestação[dissertação].Porto Alegre: Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2001.119p.

NOGUEIRA, A. I. *et al*. Diabetes Gestacional: perfil e evolução de um grupo de pacientes do Hospital das Clínicas da UFMG. *Rev Med Minas Gerais*, Minas Gerais, v.21, n.1, p. 32-41, 2011.

OLIVEIRA, G. K. S.; OLIVEIRA, E. R. Assistência de enfermagem ao portador de diabetes mellitus: um enfoque na atenção primária em saúde.

VEREDAS FAVIP-*Revista Eletrônica de Ciências* – v. 3, n. 2 – jul. a dez. de 2010. Disponível em:

<<http://veredas.favip.edu.br/index.php/veredas1/article/viewPDFInterstitial/144/145>> Acesso em 02 de janeiro. 2013.

OLIVEIRA, M. L. de; PAULA, T. R. de; FREITAS, J. B. de. Evolução histórica da assistência de enfermagem. *Conscientiae Saúde*, São Paulo, v.6, n.1, p.127-136, 2007.

_____. Fundamentos de Pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências para as práticas da enfermagem. 7ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2011. 669 p.

REICHELT, A. J.; OPPERMANN, M. L. R.; SCHMIDT, M. I. Recomendações da 2ª. Reunião do Grupo de Trabalho em Diabetes e Gravidez. *Arquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia*, São Paulo, v. 46, n. 5, 574-582, out. 2002. Disponível em:<
<http://www.scielo.br/pdf/abem/v46n5/13404.pdf>> Acesso em: 20 mar. 2009.

_____. Rezende, *Obstetrícia Fundamental*. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 419p.

RYAN, E. A. Hormones and insulin resistance during pregnancy. *The Lancet*. v.362, n.9398, p.1777-78, 2003.

SCHIRMER, J. *Participação da enfermeira obstetra na equipe de assistência à gestante diabética*. São Paulo: EPM, 1989. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola Paulista de Medicina, 1989.

SCHMALFUSS, J. M. *Mulheres com diabetes melito gestacional: conhecendo a doença e convivendo com ela*. Mestrado (Dissertação). Porto Alegre, 2011.

SILVA, M. D.; SOUZA, M. T.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein*. v.8, n.1, p.:102-106, 2010.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. ATUALIZAÇÃO BRASILEIRA SOBRE DIABETES. Rio de Janeiro: Diagraphic; 2005. 140p.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. *Dados sobre Diabetes Mellitus no Brasil*. 2006. Disponível em: <<http://www.diabetes.org.br/imprens>>. Acesso em 23/09/2008.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. *Tratamento e acompanhamento do Diabetes Mellitus*– Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2006 154p. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes: tratamento e acompanhamento do diabetes mellitus. Rio de Janeiro: Diagraphic; 2007.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA. Diabetes mellitus gestacional. *Revista da Associação Médica Brasileira*, São Paulo, v.54, n. 6, 2- 12, nov./dez. 2008. Disponível em:<
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-42302008000600006&script=sci_arttext> Acesso em: 09 mar. 2009.

SPERANDIO, D. J.; ÉVORA Y. D. M. Planejamento da Assistência de Enfermagem: Proposta de um Software-Protótipo. *Latino Americanade Enfermagem*. v.13, p.937, 2005.

SROTT, I. *Análise dos resultados maternos e perinatais do diabetes mellitus na gravidez*. Associação Médica Brasileira. Santa Catarina(SC) 2009 mar;Vol.38,nº(3).

TOMBINI, M. *Guia completo sobre Diabetes da American Diabetes Association*. Rio de Janeiro: Anima, 2002. p. 44-45-340-341.

TREZZA, M. C. S. F.; SANTOS, R. M. dos; SANTOS, J. M. dos. Trabalhando educação popular em saúde com a arte construída na cotidiano da

enfermagem: um relato de experiência. *Texto contexto enfermagem*, Florianópolis, v. 16, n. 2, jun. 2007 .

VALDÉS, R. E. et al. Eficacia de los hipoglicemiantes orales en el control metabólico de pacientes com diabetes mellitus gestacional. *Revista Médica de Chile*, Santiago, vol. 136, n. 7, 915-920, jul. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v136n7/art15.pdf> Acesso em: 15 abr. 2009.

VALLADARES, C. G.; KOMKA, S. B. Prevalência de diabetes mellitus gestacional em gestantes de um centro de saúde de Brasília – DF. *Comun Ciências Saúde*. v.19, p.:11-7, 2008.

VITOLLO, M. R. *Nutrição – da gestação à adolescência*. Rio de Janeiro: Reichmann e Affonso, 2003, p.322.

VOLPATO, G. T. *et al.* Exercício Físico e Gestação Diabetes Clínicas, de M. P. *Diabetes*. 2005, v.9 n.4 pp:275-9, 2005.

ZUGAIB M. *Obstetrícia*. Barueri. São Paulo: Manole, 2008. 1230p.

WEINERT, Letícia Schwerz et al. Diabetes gestacional: um algoritmo de tratamento multidisciplinar. *Arq Bras Endocrinol Metab* [online]. 2011, v.55, n.7, pp. 435-445.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),

fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente

[Venha](#)

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

